

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA ANAK USIA TODDLER (1-3 TAHUN)

Pedvin Ratna Meikawati*
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes

pedvinratna11@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Toddler adalah periode dimana anak memiliki rentang usia 12-36 bulan. Masa ini merupakan masa eksplorasi lingkungan yang intensif karena anak berusaha mencari tahu bagaimana semua terjadi dan bagaimana mengontrol orang lain melalui perilaku tempertantrum, negativisme, dan keras kepala. Perkembangan motorik adalah perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan-gerakan kasar yang melibatkan bagian-bagian besar dalam tubuh dalam fungsi duduk, berjalan, lari, meloncat. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi yang melibatkan kelompok otot-otot halus dalam fungsi marah, memegang, melempar, yang kedua-duanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kuantitatif observasional* dengan pendekatan *cross sectional*, pengambilan sampel dengan teknik *simple random sampling* dengan jumlah 30 ibu yang mempunyai anak usia toddler. Instrumen menggunakan lembar observasi dan analisis menggunakan uji statistik *Chi Square*. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian analisis univariat, sebagian besar anak dengan perkembangan motorik kasar sesuai perkembangan yaitu sekitar 66,7% (20 orang), yang mempunyai anak dengan perkembangan motorik kasar meragukan yaitu 26,6% (8 orang) dan anak dengan perkembangan motorik kasar menyimpang yaitu 6,7% (2 orang). Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan antara pendidikan orang tua (*p value* 0,001), simulasi (*p value* 0,002), dan sosialisasi (*p value* 0,015) dengan motorik kasar anak. Tidak ada hubungan antara berat badan anak (*p value* 0,589), tidak ada hubungan antara pemberian ASI Eksklusif (*p value* 0,653) dengan perkembangan motorik kasar anak. **Kesimpulan:** Diharapkan bagi orangtua yang memiliki anak usia toddler dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan motorik kasar pada anak sesuai tahapan usianya.

Kata kunci: Motorik Kasar, Toddler

Background: Toddler is a period where children have an age range of 12-36 months. This period is a period of intensive environmental exploration because children try to find out how everything happens and how to control other people through temper tantrums, negativism and stubborn behavior. Motor development is development that controls body movements through coordinated activities between the central nervous system and muscles. Starting with rough movements involving large parts of the body in the functions of sitting, walking, running, jumping. Then it continues with coordination involving smooth muscle groups in the functions of holding, holding, throwing, both of which are needed in everyday life. **Method:** This research uses a quantitative observational research method with a cross sectional approach, sampling using a simple random sampling technique with a total of 30 mothers who have toddler-aged children. The instrument uses an observation sheet and analysis uses the Chi Square statistical test. **Results:** Based on the results of univariate analysis research, the majority of children with gross motor development are developmentally appropriate, namely around 66.7% (20 people), who have children with questionable gross motor development, namely 26.6% (8 people) and children with deviant gross motor development, namely 6.7% (2 people). The results of bivariate analysis show that there is a relationship between parental education (*p value* 0.001), simulation (*p value* 0.002), and socialization (*p value* 0.015) with children's gross motor skills. There is no relationship between the child's weight (*p value* 0.589), there is no relationship between exclusive breastfeeding (*p value* 0.653) and the child's gross motor development. **Conclusion:** It is hoped that parents who have toddlers can increase their knowledge about gross motor development in children according to their age stages.

Keywords: Gross Motoric, Toddler

*corresponding author: Pedvin Ratna Meikawati (pedvinratna11@gmail.com)

PENDAHULUAN

Toddler adalah periode dimana anak memiliki rentang usia 12-36 bulan. Masa ini merupakan masa eksplorasi lingkungan yang intensif karena anak berusaha mencari tahu bagaimana semua terjadi dan bagaimana mengontrol orang lain melalui perilaku tempertantrum, negativisme, dan keras kepala. Masa ini merupakan periode yang sangat penting untuk pencapaian perkembangan dan pertumbuhan intelektual (Wong, 2008).

Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya (*maturatio*) yang berlangsung secara sistematis, progresif, berkesinambungan, baik menyangkut fisik (*jasmaniah*) maupun psikis (*rohaniah*) dan merupakan perubahan progresif serta berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati (Yusuf, 2002).

Perkembangan motorik yang dicapai anak usia *toddler* terbagi menjadi 2 yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu. Motorik halus dilakukan oleh otak kecil dan memerlukan koordinasi yang cepat, sedangkan motorik kasar merupakan aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh (Harliamsyah, 2007).

Keterlambatan perkembangan pada masa toddler akan berdampak pada perkembangan berikutnya, terdapat efek negatif jangka panjang bagi anak-anak yang gagal mengembangkan ketrampilan motorik dasarnya. Anak-anak tersebut tidak akan dapat bergabung dalam pertandingan kelompok atau berpartisipasi dalam olahraga selama mereka dibangku sekolah dan pada masa dewasa. Banyak faktor yang mempengaruhi proses perkembangan motorik, selain faktor genetik terdapat faktor lingkungan. Dilihat dari faktor genetik, jenis kelamin mempunyai pengaruh terhadap proses perkembangan bayi, dalam hal ini bayi laki-laki lebih aktif daripada bayi perempuan. Bayi laki-laki lebih awal dalam kemampuan mengangkat kepala, duduk dan berdiri tanpa dibantu oleh orang lain bila dibandingkan dengan bayi perempuan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah meningkatnya kadar testosterone pada bayi laki-laki bila dibandingkan dengan bayi perempuan. Faktor lingkungan yang berpengaruh dalam perkembangan motorik anak antara lain adalah pendidikan ibu, pendapatan keluarga, ASI eksklusif, riwayat penyakit infeksi dan status gizi. Faktor lingkungan akan mengoptimalkan potensi genetik yang dipunyai seorang anak (Soetjiningsih, 1995).

Dari uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian yang akan diajukan adalah

“Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak usia *toddler* (1-3 tahun).

Tujuan penelitian Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak usia *toddler* (1-3 tahun).

METODE

Penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif observasional dengan pendekatan *cross sectional*, dengan teknik simple random sampling. Populasi dalam penelitian adalah semua orang tua yang mempunyai anak usia *toddler* (1-3 tahun) di Wilayah kerja Puskesmas Pekalongan Selatan, sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden.

Pengumpulan data (instrument) yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dalam bentuk kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti dan kuesioner yang diambil dari buku acuan KPSP yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

Kusioner yang digunakan ada beberapa macam yaitu kuesioner untuk mengumpulkan data demografi orang tua dan anak yang meliputi nama anak dan orangtua, pendidikan terakhir orangtua, jenis kelamin anak, umur anak dan pemberian ASI selama 6 bulan pertama. Sedangkan untuk kuesioner faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak terdiri dari 3 kelompok

pertanyaan sesuai dengan usia anak yaitu anak usia 12-17 bulan, 18-23 bulan dan 24-36 bulan.

Analisis data univariat menggunakan distribusi frekuensi dan proporsi dan bivariat menggunakan uji statistik chi square.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Univariat

Tabel 1 Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia *Toddler* (1-3 tahun)

Motorik kasar	Jumlah	(%)
Sesuai perkembangan	20	66,7
Meragukan	8	26,6
Penyimpangan	2	6,7
Jumlah	30	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar yang sesuai dengan tahap perkembangan pada anak usia *toddler* 1-3 tahun yaitu ada 20 anak (66,7%), perkembangan motorik kasar yang meragukan sejumlah 8 anak (26,6 %) dan perkembangan motorik kasar yang menyimpang sejumlah 2 anak (6,7%).

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Motorik Kasar pada anak yaitu perkembangan sistem saraf, kondisi fisik, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologis, usia, jenis kelamin, serta bakat dan potensi (Rohmah, 2012).

Tabel 2 Pendidikan Orang Tua

Pendidikan Orang Tua	Jumlah	(%)
Rendah (SD, SLTP)	6	20
Sedang (SMA)	11	36,7
Tinggi (PT)	13	43,3
Jumlah	30	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan rendah sebanyak 6 responden (20%), yang memiliki pendidikan sedang yaitu SMA sebanyak 11 responden (36,7%), dan sebagian besar responden berpendidikan tinggi yaitu sebanyak 13 responden (43,3%).

Pendidikan merupakan suatu usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak, yang tertuju pada kedewasaan (Notoatmodjo, 2014). Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang maka akan sulit mencerna pesan yang disampaikan (Nursalam, 2008).

Tabel 3 Berat Badan

Berat badan	Jumlah	(%)
Sangat rendah	0	0
Rendah	2	6,7
Normal	28	93,3
Lebih	0	0
Jumlah	30	100

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar anak mempunyai berat badan normal yaitu sebanyak 28 anak (93,3 %) dan hanya 2 anak (6,7 %) yang mempunyai berat badan rendah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada anak yaitu perkembangan sistem saraf, kondisi fisik, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologis, usia, jenis kelamin, serta bakat dan potensi (Rohmah, 2012).

Tabel 4 Pemberian ASI Eksklusif

ASI Eksklusif	Jumlah	(%)
Tidak	22	73,3
Ya	8	26,7
Jumlah	30	100

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar anak diberi ASI eksklusif yaitu sebanyak 22 anak (73,3 %) dan hanya 8 anak (26,7%) yang tidak diberi asi eksklusif.

ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin dan mineral dan obat (Sulistiyawati, 2015).

Tabel 6 Pemberian ASI Eksklusif

ASI Eksklusif	Jumlah	(%)
Tidak	22	73,3
Ya	8	26,7
Jumlah	30	100

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar anak diberi ASI eksklusif yaitu sebanyak 22 anak (73,3 %) dan hanya 8 anak (26,7%) yang tidak diberi asi eksklusif.

ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain,

seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit,

bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin dan mineral dan obat (Roesli, 2000).

Bivariat

Tabel 7 Hubungan Pendidikan Orang Tua dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak

Pendidikan	Perkembangan Motorik Kasar						Total		P value
	Sesuai tahap		Meragukan		Penyimpangan		F	%	
	f	%	f	%	f	%			
Rendah (SD, SLTP)	1	1	5	16,7	0	0	6	20	0,001
Sedang (SMU)	6	20	3	10	2	6,7	11	36,7	
Tinggi (PT)	13	43,3	0	0	0	0	13	43,3	
Total	20	66,7	8	26,7	2	6,7	30	100	

Berdasarkan analisa data secara deskriptif yang dilakukan pada 30 responden, diketahui bahwa terdapat 1 responden (1%) dari 6 responden yang berpendidikan rendah (SD dan SLTP) memiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya dan 5 responden (16,7%) memiliki anak dengan perkembangan motorik kasar meragukan. Responden dengan berpendidikan sedang (SMU) dari 11 responden terdapat 6 responden (20%) memiliki anak dengan tahapan perkembangan sesuai, 3 responden (10%) memiliki tahapan perkembangan meragukan dan 2 responden (6,7%) memiliki anak dengan tahapan perkembangan yang menyimpang. Sedangkan dari 13 responden (100%) yang berpendidikan tinggi (PT) memiliki anak dengan perkembangan motorik yang sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Berdasarkan uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p value $0,001 < 0,05$ yang artinya ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia toddler 1-3 tahun di Kota Pekalongan.

Fungsi pendidikan untuk seorang ibu adalah mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya sehingga akan timbul kreatifitasnya, melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna, membuka pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individual maupun sosial. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya

pendidikan yang kurang maka akan sulit mencerna pesan yang disampaikan (Nursalam, 2008).

Tingkat pendidikan khususnya tingkat pendidikan Wanita mempengaruhi derajat kesehatan. Sehingga kualitas hidup keluarga sangat ditentukan oleh factor pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin baik pula pola pemikiran yang dapat dia (Sari, 2020).

Penjelasan antara hasil penelitian dan teori yang telah di kemukakan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan ibu sangat berpengaruh dalam melakukan stimulasi motorik kasar pada anak sehingga perkembangan motorik kasar pada anak usia toddler 1-3 tahun dapat berkembang sesuai tahap perkembangannya.

Tabel 8 Hubungan Berat Badan dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak

Berat badan	Perkembangan Motorik Kasar						Total	P value	
	Sesuai tahap		Meragukan		Penyimpangan				
	f	%	f	%	f	%	F		%
Sangat rendah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,589
Rendah	2	6,7	0	0	0	0	2	6,7	
Normal	18	60	8	26,6	2	6,7	28	93,3	
Total	20	66,7	8	26,6	2	6,7	30	100	

Berdasarkan uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p value 0,589 yang berarti $p > \alpha$ ($< 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak (H_0 di diterima), yang berarti tidak ada hubungan antara berat badan anak dengan perkembangan motorik kasar anak usia *toddler* 1-3 tahun di Kota Pekalongan.

Kajian medik dan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa disamping dipengaruhi oleh faktor bawaan, kualitas anak juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh faktor psikososial (Sumanto, 2014). Baik

faktor bawaan atau sering juga disebut faktor keturunan dan faktor lingkungan yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain, maka menyebabkan perbedaan yang disebut *individual differences* (Desmita, 2013).

Jika dilihat dari teori yang telah di kemukaan oleh Rohmah dan Desmita bahwa dapat disimpulkan Berat badan pada anak sangatlah tidak mempengaruhi dalam perkembangan motorik kasar pada anak di karenakan perkembangan motorik dapat di pengaruhi oleh sistem saraf, kondisi fisik, motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologis, usia, jenis

kelamin, serta bakat dan potensi anak itu sendiri.

Tabel 9 Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak

ASI	Perkembangan Motorik Kasar						Total		P value
	Sesuai tahap		Meragukan		Penyimpangan		F	%	
	F	%	F	%	F	%	F	%	
Ya	14	46,6	6	20	2	6,7	22	73,3	0,653
Tidak	6	20	2	6,7	0	0	8	26,7	
Total	20	66,6	8	26,7	2	6,7	30	100	

Berdasarkan uji statistik dengan *chi square* diperoleh nilai p value 0,653 yang berarti $p > \alpha$ ($< 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak (H_0 di diterima), yang berarti tidak ada hubungan antara memberikan ASI eksklusif pada anak dengan perkembangan motorik kasar anak usia *toddler* 1-3 tahun di Kota Pekalongan.

ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin dan mineral dan obat. Manfaat ASI bagi bayi antara lain; ASI sebagai nutrisi, ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, mengembangkan kecerdasan, dan dapat meningkatkan jalinan kasih sayang (Roesli, 2000).

Motorik kasar merupakan kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik tangga dan sebagainya (Sulistiyawati, 2015).

Jika dilihat dari teori yang telah dikemukakan oleh Roesli bahwa manfaat dari ASI eksklusif yaitu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, mengembangkan kecerdasan, dan dapat meningkatkan jalinan kasih sayang, sedangkan dalam perkembangan motorik kasar pada anak menggunakan otot-otot besar untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian ASI secara Eksklusif pada anak saat bayi tidak mempengaruhi pada perkembangan motorik kasar anak usia *toddler*.

Tabel 10 Hubungan Stimulasi dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak

Stimulasi	Perkembangan Motorik Kasar						Total		P value
	Sesuai tahap		Meragukan		Penyimpangan				
	f	%	f	%	f	%	F	%	
Tidak Baik	0	0	4	13,3	1	3,3	5	16,7	0,002
Baik	20	66,7	4	13,3	1	3,3	25	83,3	
Total	20	66,7	8	26,6	2	6,6	30	100	

Berdasarkan uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p value 0,002 yang berarti $p < \alpha$ ($< 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, yang berarti ada hubungan antara stimulasi anak dengan perkembangan motorik kasar anak usia toddler 1-3 tahun di Kota Pekalongan.

Salah satu perkembangan anak yang penting untuk dipantau pada usia 1-3 tahun (*Toddler*) adalah perkembangan motorik karena banyak kinerja kognitif yang berakar pada keberhasilan perkembangan motoric (Fernando, Etriyanti & Tandra, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mitayani, dkk tahun 2015 yang berjudul “Hubungan stimulasi Ibu Dengan perkembangan motorik Pada anak usia 2-3 tahun (*Toddler*)” menyatakan bahwa stimulasi memiliki dampak yang positif bagi perkembangan motorik anak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian diatas dikarenakan stimulasi pada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan motorik kasar pada anak toddler dikarenakan pada usia tersebut.

Tabel 11 Hubungan Sosialisasi Anak dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak

Sosialisasi	Perkembangan Motorik Kasar						Total		P value
	Sesuai tahap		Meragukan		Penyimpangan				
	F	%	F	%	F	%	F	%	
Tidak baik	1	3,3	4	13,3	1	3,3	6	20	0,015
Baik	19	63,3	4	13,3	1	3,3	24	80	
Total	20	66,7	8	26,6	2	6,6	30	100	

Berdasarkan uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p value 0,015 yang berarti $p < \alpha$ ($< 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, yang berarti ada hubungan antara sosialisasi anak dengan

perkembangan motorik kasar anak usia toddler 1-3 tahun di Kota Pekalongan.

Pengembangan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pada

dasarnya, perkembangan motorik adalah ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Sehingga, setiap gerakan sederhana apapun, adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan system dalam tubuh yang dikontrol oleh otak (Hasanah, 2016).

Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Hasanah bahwa untuk perkembangan motorik anak dapat di stimulasi atau di lasanakan dengan alat permainan tradisional seperti, lompat tali, berlari, main congklak dll dimana semua permainan itu membutuhkan sosialisasi antar satu individu dengan individu yang lainnya, sehingga sosialisasi pada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan motorik kasar pada anak, jika dilihat dari hal tersebut berarti hasil penelitian sesuai dengan teori bahwa sosialisasi sangat berhubungan dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia toddler.

KESIMPULAN

Berdasarkan landasan teori dan didukung oleh hasil uji statistik penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik kasar anak usia *toddler* (1-3 tahun) menunjukkan sebagian besar sesuai dengan tahapan perkembangan pada anak usia *toddler* yaitu 20 anak (66,7%), meragukan 8 anak (26,6%) dan menyimpang 2 anak (6,7%). Karakteristik

responden menunjukkan sebagian besar pendidikan orang tua adalah Perguruan Tinggi (43,3%), berat badan normal (93,3%), sebagian besar tidak diberikan ASI Eksklusif (73,3%), hampir semua anak diberikan stimulasi (80%), dan orang tua memberikan sosialisasi baik kepada anak (80%).

Terdapat hubungan antara pendidikan orang tua dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia *toddler* 1-3 tahun dengan nilai p value $0,001 < 0,05$. Tidak ada hubungan antara berat badan anak dengan perkembangan motorik kasar anak usia *toddler* 1-3 tahun dengan nilai p value $0,589 > 0,05$. Tidak ada hubungan antara memberikan ASI eksklusif pada anak dengan perkembangan motorik kasar anak usia *toddler* 1-3 tahun dengan nilai p value $0,653 > 0,05$. Terdapat hubungan antara stimulasi anak dengan perkembangan motorik kasar anak usia *toddler* 1-3 tahun dengan nilai p value $0,002 < 0,05$. Terdapat hubungan antara sosialisasi anak dengan perkembangan motorik kasar anak usia *toddler* 1-3 tahun dengan nilai p value $0,015 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmita. (2013). *Psikologi Perkembangan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Fernando, F., Etriyanti & Tandra, W. N. (2020). Hubungan Stimulasi Ibu dengan Perkembangan Motorik Halus Pada Anak Usia 4-5 Tahun. *Jurnal*

- Kesehatan Medika Sainika*, 11(2), 205-211.
- Yusuf, S. (2002). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Remaja Rosdakarya.
- Harliamsyah. (2007). *Aspek - Aspek Pertumbuhan dan Perkembangan*. EGC.
- Hasanah, U. (2016). Pengembangan Kemampuan Fisik Motorik Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini. *Tesis*. STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nursalam. (2008). *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Medika Salemba.
- Roesli, U. (2000). *Mengenal ASI Eksklusif*. Niaga Swadaya
- Rohmah, I. (2012). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pemberian Stimulasi Alat Permainan Edukatif (APE) Dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 2-3 Tahun. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik.
- Sari, R. (2020). Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Pendidikan Ibu Tentang Stimulasi Terhadap Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 3-5 Tahun Di Puskesmas Lamasi. *Jurnal Kesehatan Luwu Raya*, 6(2), 17-25.
- Soetjiningsih. (1995). *Tumbuh Kembang Anak*. EGC.
- Sulistiyawati. (2015). *Deteksi Tumbuh Kembang Anak*. Salemba Medika.
- Sumanto. (2014). *Psikologi Perkembangan*. Gaya Media.
- Wong, D. L. (2008). *Buku Ajar Keperawatan Pedriatik*. EGC.